

Міністерство освіти і науки України
Ministry of Education and Science of Ukraine

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
V. N. Karazin Kharkiv National University

XXIII Міжнародна наукова конференція студентів,
молодих вчених та спеціалістів

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ**
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

(16-17 квітня 2026 року, м. Харків, Україна)

23th International Scientific Conference of Students,
Young Scientists and Specialists

**TOPICAL ISSUES
OF MODERN MEDICINE**

ABSTRACTS

(April 16-17 2026, Kharkiv, Ukraine)

полінейропатією.

Висновки. Нейроінтоксикації становлять значну медичну проблему, оскільки токсичні речовини здатні викликати як гострі, так і хронічні ураження центральної та периферичної нервової системи. Розвиток патологічних змін пов'язаний із порушенням клітинного метаболізму нейронів, гіпоксією мозкової тканини, енергетичним дефіцитом та дисбалансом нейромедіаторних систем. Клінічні прояви нейроінтоксикацій характеризуються поліморфізмом симптомів - від загальномозкових проявів до розвитку тяжких неврологічних порушень. Своєчасне розпізнавання ознак інтоксикації, встановлення її етіологічного чинника та раннє проведення детоксикаційних заходів мають вирішальне значення для попередження розвитку незворотних уражень нервової системи та покращення прогнозу для пацієнтів.

ВПЛИВ ВЕЧІРНЬОГО ЕКРАННОГО ЧАСУ НА ЯКІСТЬ СНУ ТА ДЕННУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ МОЛОДІ

Steценко Р. О., Бершадський С. О.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, кафедра медичної біології, Тернопіль, Україна
Науковий керівник: Стравський Я. С., д-р. вет. наук, професор,
доцент кафедри медичної біології

Актуальність. Стабільність циркадних ритмів є важливою умовою підтримання гомеостазу та когнітивного функціонування людини. Нині в умовах цифровізації та безпекових викликів в Україні особливості гігієни сну молоді зазнають значних змін. Використання електронних пристроїв після 21:00 години супроводжується впливом світла синього спектра, що може пригнічувати фізіологічний синтез мелатоніну та порушувати процеси засинання. Дослідження особливостей вечірнього використання гаджетів є важливим для розуміння факторів, які визначають якість сну та денну продуктивність молоді.

Мета роботи. Визначити взаємозв'язок між характером вечірньої екранної активності, соціальним статусом та

суб'єктивними показниками якості сну та денної працездатності серед осіб віком 16-25 років.

Матеріали та методи. Проведено анонімне анкетування 130 респондентів (90 чоловіків та 40 жінок). Розроблена анкета включала 28 запитань, що охоплювали тривалість сну у будні та вихідні дні, тип вечірньої активності (навчання, соціальні мережі, перегляд відеоконтенту), наявність смартфона у ліжку, вплив воєнних факторів (моніторинг повідомлень про повітряні тривоги, новини), а також суб'єктивну оцінку концентрації уваги за 10-бальною шкалою. Обробку даних проводили методами описової статистики.

Результати. Встановлено, що переважна більшість опитаних активно використовує гаджети після 21:00, причому понад 70% респондентів проводять перед екраном більше години безпосередньо у ліжку. Аналіз структури такої активності показав, що пізнє навчання притаманне 23% учасників (переважно чоловікам), тоді як використання соціальних мереж не має суттєвих гендерних розбіжностей. Оцінка впливу соціального статусу виявила найкоротшу тривалість сну у будні дні (5-6 годин) серед молоді, яка поєднує роботу з навчанням. У цій категорії, а також серед респондентів, що користуються смартфонами до самого моменту засинання, відзначено суттєво нижчі суб'єктивні показники денної концентрації уваги порівняно з тими, хто обмежує вечірній екранний час. Додатково у значній частині студентів зафіксовано різницю між тривалістю сну в будні та вихідні понад 2 години, що свідчить про накопичення дефіциту відпочинку. Важливим дестабілізуючим фактором в умовах війни виявилися регулярні нічні пробудження респондентів для моніторингу новин та сповіщень про повітряні тривоги.

Висновки. Використання електронних пристроїв у пізній вечірній час залишається масовим явищем серед молоді. Недотримання гігієни сну, зокрема тривалий екранний час безпосередньо у ліжку, у поєднанні зі специфічними стресовими факторами воєнного часу та високим соціальним навантаженням асоціюється з погіршенням якості відпочинку та труднощами із засинанням. Як наслідок, у цієї групи молоді спостерігається

виражене зниження рівня денної працездатності та концентрації уваги.

ПОШИРЕНІСТЬ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ СТРЕСУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стьопкіна К.С.

Одеській національний медичний університет, м.Одеса, Україна
Науковий керівник: Шанигін А.В., доктор філософії

Актуальність. Період навчання у закладах вищої освіти супроводжується значним психоемоційним та когнітивним навантаженням, що особливо посилюється під час екзаменаційних сесій, коли формується так званий «екзаменаційний стрес». Його розвитку сприяють підвищений обсяг навчального матеріалу, обмежений час для підготовки, зміни режиму праці та відпочинку, порушення сну та високий рівень тривожності. Додатковим чинником психоемоційного навантаження для української студентської молоді є умови воєнного стану, що супроводжуються постійним інформаційним та безпековим стресом.

Мета роботи. Оцінити поширеність стресу та його прояви серед студентів медичних спеціальностей, а також визначити основні стресогенні чинники освітнього середовища.

Матеріали та методи. Проведено одномоментне описове дослідження із застосуванням анонімного онлайн-анкетування студентів медичних спеціальностей. Анкета містила запитання щодо соціально-демографічних характеристик респондентів, частоти переживання стресу під час навчання, причин його виникнення, суб'єктивної оцінки рівня стресу за 10-бальною шкалою, періодів найбільшого психоемоційного навантаження, соматичних проявів стресу та його впливу на навчальну діяльність. У дослідженні взяли участь 29 студентів (жінок - 25, чоловіки - 4). Більшість респондентів належала до вікової групи 16-20 років - 79,3 % (n=23). Статистичну обробку даних здійснювали методами описової статистики з розрахунком - середнього значення (M), стандартної похибки середнього (m) та медіани (Me).